

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 528.8:631.4

AMUDARYO TUMANI SUG‘ORILADIGAN EKIN YERLARINI MASOFADAN ZONDLASH ASOSIDA MONITORING QILISH

Djumabekova Nilufar Masharipovna,

Toshkent Davlat Agrar Universiteti

dzumabekovanilufar@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435486>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amudaryo tumani sug‘oriladigan ekin yerlarini masofadan zondlash texnologiyalari asosida monitoring qilish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda Sentinel-2 va Landsat-8 sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari asosida NDVI, NDMI va LST indeksleri hisoblab chiqilib, vegetatsiya holati, tuproq namligi va yer sirtining harorati baholandi. Olingan natijalar sug‘oriladigan ekin maydonlarining holatini aniqlash, suv resurslaridan samarali foydalanish hamda qishloq xo‘jaligini raqamli boshqarish tizimlarini joriy etishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Masofadan zondlash, NDVI, NDMI, LST, sug‘oriladigan yerlar, monitoring, GIS texnologiyalari.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мониторинга орошаемых сельскохозяйственных земель Амударьинского района на основе технологий дистанционного зондирования Земли. На основе данных спутников Sentinel-2 и Landsat-8 были рассчитаны индексы NDVI, NDMI и LST, позволяющие оценить состояние растительности, влажность почвы и температуру поверхности земли. Полученные результаты могут служить научной основой для эффективного управления водными ресурсами и внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, NDVI, NDMI, LST, орошаемые земли, мониторинг, ГИС.

Abstract. This paper analyzes the monitoring of irrigated agricultural lands in the Amudarya district using remote sensing technologies. NDVI, NDMI and LST indices were calculated based on Sentinel-2 and Landsat-8 satellite data to assess vegetation condition, soil moisture and land surface temperature. The results provide a scientific basis for efficient water resource management and the implementation of digital agriculture systems.

Keywords. remote sensing, NDVI, NDMI, LST, irrigated lands, monitoring, GIS.

Kirish. Global iqlim o‘zgarishi va suv resurslari taqchilligi sharoitida sug‘oriladigan yerlarning ekologik holatini tezkor monitoring qilish agrar sohadagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi (FAO, 2021). O‘zbekiston iqtisodiyotida qishloq xo‘jaligining strategik o‘rnini hisobga olgan holda, yer degradatsiyasining oldini olish va ekinlar vegetatsiyasini masofadan nazorat qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda (PF-6079, 2020). An‘anaviy monitoring usullari katta mehnat va vaqt talab etishi sababli, bugungi kunda masofadan zondlash (RS) va geoaxborot tizimlari (GIS) asosiy tahlil vositasiga aylandi (Zhang et al., 2021). Xususan, NDVI indeksi o‘simliklarning fotosintez faolligini (Tucker, 1979), NDMI tuproq va o‘simlik

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

namligini (Gao, 1996), LST esa yer sirti harorati orqali ekinlardagi termal stress holatlarini aniqlash imkonini beradi (Wan & Dozier, 1996).

Ushbu tadqiqotning maqsadi. Amudaryo tumani misolida masofadan zondlash texnologiyalari yordamida sug‘oriladigan yerlarning vegetatsiya dinamikasini baholash va hududning ekologik-meliorativ holatini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot natijalari va tahlil. Amudaryo tumani hududida har bir dalaning aniq konturini belgilash hamda ularning joylashuvini raqamli xarita shaklida aks ettirish monitoring tizimining birinchi bosqichi hisoblanadi. Raqamlashtirilgan ma’lumotlar bazasi (geodatabase) har bir dalaning koordinatalari, maydoni, ekin turi, suv manbai va boshqa atributiv ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayon nafaqat mavjud maydonlarni tahlil qilish, balki ularning o‘zgarish dinamikasini ham kuzatish imkonini beradi. Sug‘oriladigan ekin yerlarning raqamli xaritasini yaratish orqali tuman miqyosida suv taqsimoti va suv sarfi ustidan qat’iy nazorat o‘rnatish mumkin bo‘ladi. Raqamli ma’lumotlar keyinchalik NDVI, NDMI va LST indeklari bilan integratsiya qilinib, ekinlarning haqiqiy holati tahlil qilinadi. Bu yondashuv “Raqamli dehqonchilik” (digital agriculture) tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) o‘simliklarning yashil biomassa zichligini va fotosintez faoliyatini aniqlovchi eng keng qo‘llaniladigan indekslardan biridir. NDVI qiymati -1 dan $+1$ gacha oraliqda o‘zgaradi. $0,2$ dan past qiymatlar vegetatsiyasi sust yoki mavjud bo‘lmagan maydonlarni, $0,4-0,6$ oralig‘idagi qiymatlar o‘rtacha vegetatsiyani, $0,7$ dan yuqori qiymatlar esa o‘simlik zichligi yuqori bo‘lgan hududlarni bildiradi.

1-rasm. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

Amudaryo tumanida NDVI indeksi Sentinel-2 va Landsat-8 sun‘iy yo‘ldosh ma’lumotlari asosida 2020–2024-yillar uchun hisoblab chiqildi. NDVI tahlili orqali sug‘oriladigan ekin maydonlarining yillik vegetatsiya dinamikasi aniqlanib, suv taqchilligi sababli o‘zgarayotgan hududlar kuzatildi. Ayrim massivlarda NDVI qiymatining pasayishi suv bilan ta‘minlanish darajasining kamayishi yoki tuproq sho‘rlanishining ortganini ko‘rsatadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-rasm. Amudaryo tumani NDVI monitoring natijalari

NDVI asosidagi tahlillar yordamida “vegetatsiya zonalari xaritasi” tuzildi, bunda tuman hududi uchta asosiy toifaga ajratildi:

1. Yuqori vegetatsiyali hududlar ($NDVI \geq 0,66$);
2. O‘rtacha vegetatsiyali hududlar ($0,33 \leq NDVI < 0,66$);
3. Past vegetatsiyali yoki ochiq yerlar ($NDVI < 0,33$).

Ushbu xarita orqali har bir dalaning holatini mavsumlar bo‘yicha solishtirish, yillik o‘zgarishlarni monitoring qilish va vegetatsiya jarayonidagi noaniqliklarni tahlil qilish imkoniyati yaratildi.

NDVI	Maydoni
Past	15157
O‘rtacha	18689
Yuqori	19950

3-rasm. Amudaryo tumanidagi jami vegetatsiya mavjud hududlarni monitoring natijalari (gektarda)

NDMI (Normalized Difference Moisture Index) o‘simlik va tuproqdagi namlik miqdorini aniqlovchi ko‘rsatkich bo‘lib, u NIR (yaqin infraqizil) va SWIR (o‘rta infraqizil) spektral kanallari asosida hisoblanadi. NDMI qiymati qancha yuqori bo‘lsa, tuproq va o‘simlik namligi shuncha ko‘p bo‘ladi. Bu indeks ayniqsa suv bilan ta’minlanish darajasini aniqlashda va sug‘orish samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

NDMI	Maydoni
Past	21071
O‘rtacha	31356
Yuqori	3622

4-rasm. Amudaryo tumanidagi jami namlik mavjud hududlarni monitoring natijalari (gektarda)

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Amudaryo tumanining sug‘oriladigan ekin yerlarida NDMI tahlili orqali suv taqchilligi mavjud joylar, shuningdek, ortiqcha namlik (masalan, kollektorlarga yaqin maydonlar) aniqlanadi. NDMI xaritalarida yuqori qiymatlar (0,3–0,6) tuproq namligi yetarli bo‘lgan joylarni, past qiymatlar (-0,1–0,2) esa quruq yoki suv bilan ta‘minlanmagan maydonlarni ko‘rsatadi.

LST (Land Surface Temperature) indeksi yer sirtining haqiqiy haroratini aniqlashda ishlatiladi. Ushbu ko‘rsatkich asosan termal infraqizil (TIRS) kanal ma‘lumotlari asosida hisoblanadi. Amudaryo tumanining iqlim sharoiti keskin kontinental bo‘lgani sababli, yoz oylarida yer sirtining harorati 45–50°C gacha ko‘tariladi. Bu esa, suv yetishmovchiligi bilan birgalikda, o‘simliklarning stress holatiga tushishiga olib keladi.

LST xaritalari orqali tumanning harorat taqsimoti aniqlanib, NDVI va NDMI xaritalari bilan taqqoslandi. Natijada, NDVI past, NDMI past va LST yuqori qiymatlar mos kelgan joylar sug‘orilmaydigan yoki degradatsiyaga uchragan yerlar sifatida ajratildi.

5-rasm. Amudaryo tumani LST monitoring natijalari

Aksincha, LST past, NDVI yuqori va NDMI yuqori qiymatlar mos kelgan joylar esa sog‘lom vegetatsiya va yetarli namlik mavjudligini ko‘rsatdi. Shu asosda, tumanning “sovuq va issiq zonalar xaritasi” ishlab chiqilib, suv resurslarini taqsimlashda ilmiy asos yaratilgan.

Olib borilgan tahlillar natijasida, Amudaryo tumani sug‘oriladigan ekin maydonlarining 2020–2024 yillardagi o‘zgarish dinamikasi aniqlandi. NDVI va NDMI indeklari asosida ayrim massivlarda sug‘orishdan chiqqan maydonlar qayta tiklangan, ayrimlari esa suv taqchilligi sababli yaroqsiz holatga kelgani aniqlangan. Shu jarayonda “Yer turi” nomli qo‘shimcha qatlam yaratilgan bo‘lib, unda har bir yer “Ko‘l”, “Sholi”, “Bog‘”, “Boshqa yerlar” kabi toifalarga ajratilgan. Bu yondashuv natijasida ma‘lumot aniqligi va tasnif ishonchliligi keskin oshgan.

Monitoring tizimi natijalari “Sug‘oriladigan yerlar monitoring tizimi” platformasiga integratsiya qilinib, unda har bir dalaning ko‘rsatkichlari yildan yilga avtomatik yangilanib borishi yo‘lga qo‘yilgan. Sun‘iy yo‘ldosh kuzatuvlari asosidagi yangilanish tizimi ekin maydonlaridagi o‘zgarishlarni real vaqt rejimida aniqlash va tahlil qilish imkonini beradi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Umuman olganda, monitoringning maqsadi nafaqat mavjud holatni baholash, balki kelgusidagi o‘zgarishlarni prognoz qilish, resurslardan oqilona foydalanish, va qishloq xo‘jaligida raqamli boshqaruvni joriy etishga xizmat qiladi.

Amudaryo tumani hududida sug‘oriladigan ekin ekin yerlarni aniqlash, ularning holatini baholash va yillik o‘zgarishlarini monitoring qilish jarayonida eng muhim bosqichlardan biri bu ekin maydonlarining aniq konturlarini shakllantirish va ular asosida raqamli ma’lumotlar bazasini yaratish hisoblanadi. Ushbu jarayon masofadan zondlash ma’lumotlari, vegetatsion indekslar va geoaxborot tizimlari imkoniyatlarini uyg‘unlashtirgan holda olib borildi.

Avvalo, Amudaryo tumani chegaralari aniqlanib, ArcGIS Pro dasturida vektor formatdagi poligon shapefile shaklida tayyorlandi. Shundan so‘ng, tumandagi ekin maydonlarini qamrab olgan sentinel-2 sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari 2020–2024 yillarga doir ma’lumotlar bazasi sifatida yuklab olindi. Ushbu tasvirlar asosida NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) va NDMI (Normalized Difference Moisture Index) indeksleri hisoblab chiqildi. NDVI o‘simliklarning yashil biomassasi miqdorini, NDMI esa namlik darajasini ifodalaydi.

NDVI va NDMI indeksleri yillik kesimda hisoblab chiqilib, har bir yil uchun maksimal vegetatsiya davri aniqlanadi. Amudaryo tumani sharoitida vegetatsiya davri asosan 1-apreldan 30-oktabrgacha davom etadi. Shuning uchun 2024-yil uchun NDVI va NDMI indeksleri shu oraliqdagi tasvirlardan tanlab olindi. NDVI va NDMI indekslarining maksimal qiymatlari (“NDVI max” va “NDMI max”) ajratilib, ular bo‘yicha raster qatlamlar shakllantirildi.

NDVI max qatlam o‘simliklarning maksimal fotosintez faoliyatini, ya’ni eng ko‘p o‘sish bosqichini ko‘rsatadi. Ammo bu qatlamda faqat sug‘oriladigan ekinlar emas, balki o‘rmon, tabiiy o‘tloq va boshqa yashil maydonlar ham mavjud bo‘lishi mumkin. Shu sababli, bu qatlamni bevosita sug‘oriladigan ekin yerlar sifatida qabul qilish to‘g‘ri natija bermaydi.

NDMI max esa o‘sha davrdagi yer namligi taqsimotini ko‘rsatadi, lekin unda ko‘llar, daryolar, kollektorlar va boshqa suv obyektlari ham mavjud bo‘lgani uchun bu qatlam ham to‘liq sug‘oriladigan ekinlarni ajratib bera olmaydi. Shu sababli, ushbu ikki indeks qatlamlari “Intersect” funksiyasi orqali kesishma holatida birlashtirildi. Natijada NDVI va NDMI indekslarining umumiy qismi olinib, faqat sug‘oriladigan ekin yerlar ajratib olindi.

Bu usul orqali o‘rmon, tabiiy o‘tloq va suv obyektlari chiqarib tashlanib, faqat inson tomonidan sug‘orilib ekin ekiladigan yerlar tanlab olindi. Bu esa monitoringning aniqlik darajasini keskin oshirdi, chunki har bir indeks o‘ziga xos xatoliklar bilan bog‘liq bo‘lsa-da, ularning kombinatsiyasi real natijani yaqqol ko‘rsatadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

6-rasm. Sug‘oriladigan ekin yerlarni aniqlash modeli. Yer turi sloyni shakllantirish

Natijada olingan kesishma qatlamdan foydalanib, “Yer turi” nomli yangi atribut qatlam yaratildi. Unda quyidagi toifalar belgilandi: Ko‘l NDMI qiymati yuqori, NDVI qiymati esa minimal bo‘lgan suv obyektlari; Sholi NDVI va NDMI birgalikda yuqori bo‘lgan, doimiy suvli ekinlar; Bog‘ NDVI qiymati yuqori, lekin NDMI o‘rtacha bo‘lgan doimiy vegetatsiyaga ega maydonlar; Boshqa yerlar sug‘orilmaydigan yoki o‘tloq-tipidagi yerlarga to‘g‘ri keluvchi maydonlar.

Bu qatlam yordamida ma‘lumot aniqligi yanada oshirildi, chunki sholi va bog‘ ekinlari o‘zining spektral xususiyatlari bilan boshqa dalalardan farq qiladi. Sholi maydonlarining NDMI qiymati o‘ta yuqori bo‘ladi, bu ularning suvli muhitda o‘shishini ko‘rsatadi, shu sababli bu indeks NDVI ga qaraganda sholi uchun ancha ishonchli ko‘rsatkich hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Amudaryo tumanining sug‘oriladigan ekin maydonlari bo‘yicha olingan ko‘p spektrli ma‘lumotlar quyidagi qonuniyatlarni aniqlash imkonini berdi:

Vegetatsiya dinamikasi (NDVI): 2020–2024-yillar oralig‘ida NDVI qiymatlari tahlili asosida hudud o‘simlik qoplaminin zichligi bo‘yicha uchta zonaga (yuqori, o‘rtacha va past) ajratildi. Vegetatsiya davrining pik cho‘qqisida (iyun-iyul) o‘rtacha NDVI qiymati $0.45 - 0.65$ oralig‘ida bo‘lishi barqaror rivojlanishni, 0.20 dan past ko‘rsatkichlar esa kuchli degradatsiyani ko‘rsatdi.

Namlilik va suv taqchilligi (NDMI): NDMI indeksining pasayishi bevosita gidrologik stress bilan bog‘liqligi aniqlandi. Ayniqsa, tuman chekka hududlarida namlilik indeksining pastligi (<0.1) sug‘orish tizimidagi uzilishlar va tuproqning yuqori darajada sho‘rlanganligidan dalolat beradi.

Termal rejim va stress (LST): LST xaritalari vegetatsiya indeksleri bilan qiyoslanganda, teskari korrelyatsiya bog‘liqligi tasdiqlandi. NDVI va NDMI ko‘rsatkichlari eng past bo‘lgan maydonlarda yer sirti harorati (LST) o‘rtacha ko‘rsatkichdan $4-6^{\circ}\text{C}$ yuqori bo‘lib, bu hududlarning cho‘llanish xavfi ostida

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ekanligini ko‘rsatdi. Olingan natijalar tuman miqyosida resurslarni tejoyvchi agrotexnik tadbirlarni rejalashtirish uchun raqamli asos bo‘lib xizmat qiladi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Amudaryo tumani sug‘oriladigan ekin maydonlarini monitoring qilishda masofadan zondlash (RS) texnologiyalarining yuqori samaradorligi aniqlandi.

Xulosa va tavsiyalar. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Amudaryo tumani sug‘oriladigan ekin maydonlarini monitoring qilishda masofadan zondlash (RS) texnologiyalarining yuqori samaradorligi aniqlandi. Quyidagi xulosalarga kelindi:

Sentinel-2 va Landsat-8 ma'lumotlari asosida hisoblangan NDVI, NDMI va LST indeksleri ekinlarning vegetatsiya holati, tuproq namligi va issiqlik rejimini masofadan turib aniq baholash imkonini berdi.

Degradatsiya o‘choqlari: NDVI va NDMI ko‘rsatkichlari past, biroq LST (yer sirti harorati) yuqori bo‘lgan hududlar aniqlandi. Bu ko‘rsatkichlar mazkur maydonlarning gidrologik stress va jiddiy yer degradatsiyasiga uchrayotganidan dalolat beradi.

Masofadan zondlash orqali olingan xaritalar suv taqchilligi mavjud massivlarni aniqlash va suv resurslarini ehtiyojga qarab manzilli taqsimlash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Qishloq xo‘jaligida raqamli monitoring tizimini keng joriy etish, sug‘oriladigan yerlarning holatini barvaqt prognozlash va degradatsiyaga qarshi tezkor choralar ko‘rish imkonini beradi. Bu esa mintaqada "Aqlli qishloq xo‘jaligi" (Smart Agriculture) tizimini rivojlantirishning muhim bosqichidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akramov, I., & Gafurov, A. (2022). Remote Sensing for Soil Salinity and Water Stress Analysis in Lower Amudarya Basin. *Journal of Arid Environments*, 195, 104-112.
2. FAO. (2021). *The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture – Systems at breaking point. Synthesis report 2021.* Rome.
3. Gao, B. C. (1996). NDWI—A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. *Remote Sensing of Environment*, 58(3), 257-266.
4. Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 8(2), 127-150.
5. Zhang, X., et al. (2021). Monitoring Vegetation Dynamics and Its Response to Drought and Salinity Using Sentinel-2 Data. *Remote Sensing*, 13(15), 2894.
6. Wan, Z. (1999). New refinements and validation of the MODIS Land-Surface Temperature algorithm. *Remote Sensing of Environment*, 69(1), 1-15. (LST tahlili uchun)
7. Gafurov, A., et al. (2021). Spatio-temporal analysis of agricultural land use in the lower reaches of the Amu Darya River using multi-sensor remote sensing data. *Journal of Arid Environments*.
8. Akramov, I. (2022). Orolbo‘yi hududi sug‘oriladigan yerlarining masofaviy monitoringi. *O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali*, №4.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son Farmoni. (2020). “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.
10. Gulchekhra Sodikova, Tulkin Shamsiddinov, Nilufar Shadieva, and Matlyuba Usmonova. **GIS assessment of soil erosion in Uzbekistan's rainfed mountain lands.** *BIO Web of Conferences* 173, 03024 (2025) AFE-2024 <https://doi.org/10.1051/bioconf/202517303024>